

**ИЕРАРХИЧЕСКИЕ ЧАСТИЦЫ НА ОСНОВЕ ЗОЛЫ-УНОСА ДЛЯ
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ: МОДЕЛИРОВАНИЕ
МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ТРАЕКТОРИЕЙ ТРЕЩИНЫ**

**FLY-ASH-BASED HIERARCHICAL PARTICLES FOR POLYMER
COMPOSITES: MECHANISM-ORIENTED MODELING OF CRACK-
PATH CONTROL**

Илья Е. Блинов

Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
Saint Petersburg, Russia

Abstract.

Fly ash from thermal power plants is an abundant technogenic by-product and a promising low-cost mineral filler for polymer composites. However, its practical use is often limited by property variability, insufficient interfacial adhesion, and the tendency of filled polymers to undergo brittle fracture. This work discusses a route to increase fly-ash efficiency by forming a hierarchical aluminosilicate (zeolite-like) surface shell via hydrothermal treatment, which enhances surface roughness and creates additional interaction sites. A mechanism-oriented micromechanical interpretation is proposed, linking the hierarchical particle morphology to crack-path deflection/branching, stress redistribution, and an increase in the effective fracture energy due to crack shielding by HWFA inclusions. To support the hypothesis, computational modeling of crack propagation in a polymer matrix with embedded particles is performed, and the key parameters governing crack-trajectory deviation are analyzed. The modeling results indicate that hierarchical surface modification of fly-ash particles can enable controlled crack-path tortuosity and improved fracture resistance compared to unmodified fly ash. The study provides a foundation for targeted experimental validation (XRD/FTIR, SEM, mechanical testing) and for developing a practical processing route that converts fly ash into a functional filler for polymer composites.

Keywords: fly ash; polymer composites; hierarchical filler; hydrothermal modification; zeolite-like shell; fracture toughness; crack propagation modeling.

1. Введение

Создание полимерных композиционных материалов (ПКМ), сочетающих высокие физико-механические характеристики, экономическую эффективность и экологическую безопасность, является приоритетной задачей современного материаловедения. Устойчивый рост потребления конструкционных термопластов, таких как полиэтилентерефталат (ПЭТ) и поликарбонат (ПК), диктует необходимость снижения их себестоимости и поиска методов эффективного рециклинга.

В то же время, энергетический сектор образует огромные объемы техногенных отходов, в частности золы уноса. Несмотря на то, что зола уноса экономически доступна, она ограничено используется в качестве наполнителя. Причиной является слабая адгезия неорганических частиц к полимерной матрице, из-за чего композиционный материал становится хрупким.

При воздействии нагрузки на подобный ПКМ происходит отслоение матрицы от поверхности сферической частицы уже при малых деформациях (1–2%). Гладкая поверхность золы уноса выступает как концентратор напряжений, образуя микротрещины. Трещина огибает частицу и распространяется вдоль границы раздела фаз практически без диссипации упругой энергии из-за отсутствия межфазного сцепления. Таким образом, традиционные композиты, наполненные золой уноса, демонстрируют хрупкое разрушение.

Наряду с созданием новых материалов, актуальным направлением является снижение антропогенной нагрузки на атмосферу. Это особенно касается промышленных зон и городов с развитой энергетической инфраструктурой. В Санкт-Петербурге функционирует мощный промышленный комплекс, использующий угольные и смешанные котлы, эксплуатация которых приводит к накоплению значительных объемов золы уноса [1].

Рисунок 1 – Зола уноса

Зола уноса представляет собой дисперсный продукт, образующийся при сжигании каменного угля на теплоэлектростанциях (ТЭС) и улавливаемый электрофильтрами. Традиционная схема обращения с данным материалом предполагает его транспортировку на золоотвалы для временного складирования, что выводит земли из хозяйственного оборота. Однако современные подходы рассматривают эти накопления не как отход, а как перспективный ресурс для переработки [2-3].

1.1. Механические свойства и классификация золы уноса

Системное изучение золы уноса как техногенного грунта берет начало в 1970-х годах. Исследования А.М. DiGioia и W.L. Nuzzo выявили прямую корреляцию между плотностью сухого материала и углом внутреннего трения. Авторы доказали, что когезионное сцепление проявляется исключительно при естественной влажности, исчезая в сухом и водонасыщенном состояниях. Gray и Lin установили закономерности влияния формы частиц, химического и гранулометрического состава на удельный вес и прочностные характеристики, а также рассмотрели свойства морозного пучения.

В работе J.R. Martin (1990) отмечено высокое водопоглощение и низкий коэффициент фильтрации золы уноса. Также автором описана специфика морозного пучения: установлено, что благодаря пористой структуре золы кристаллизация льда происходит без видимого выпучивания (деформации) грунта, при условии, что влажность материала ниже его полной влагоёмкости.

В СССР системное изучение свойств золы уноса началось в 1968 году, с основным фокусом на применение в составе цементобетонов, асфальтобетонов и для укрепления грунтов. Классификация материала базируется на химическом и минералогическом составе, дисперсности, а также содержании несгоревших частиц углерода (потерях при прокаливании).

Действующий стандарт ГОСТ 25818-2017 определяет требования к качеству сырья. Согласно документу, основа материала представлена шарообразными стекловидными частицами, которые обеспечивают пуццолановую активность и (или) вяжущие свойства. Классификация золы в зависимости от происхождения сжигаемого топлива включает:

- Антрацитовые (А) — из антрацита, полуантрацита и тощего угля;
- Каменноугольные (КУ) — из каменного угля, кроме тощего;
- Буроугольные (БУ) — из бурого угля.

Фазово-минералогический состав золы формируется в зоне горения котлоагрегатов при температурах 1200-1600 °С. В этих условиях минеральная часть топлива претерпевает плавление, кристаллизацию и стеклообразование. Содержание несгоревшего углерода (недожога) варьируется в зависимости от эффективности сжигания и может достигать 20%.

Категории золы уноса по потерям при прокаливании варьируются от А (потери менее 2%) до Г (потери более 9%), что определяет допустимые области её применения.

В зависимости от вида топлива различают торфяную, сланцевую и угольную золу. Торфяная богата СаО (23-30%) и обладает самостоятельными вяжущими свойствами. Сланцевая содержит значительные количества свободного оксида и сульфатов кальция, благодаря чему активно применяется в бетонах. Угольная зола, как продукт сжигания каменных углей, находит широкое применение в гражданском строительстве и агротехнологиях [2-6].

1.2. Экологические проблемы золы уноса

Накопление золы уноса формирует значительную техногенную нагрузку на экосистемы. С одной стороны, этот материал является ценным минеральным ресурсом, с другой - источником комплексного загрязнения биосферы. Длительное хранение отходов на открытых золоотвалах инициирует процессы выщелачивания солей тяжелых металлов, что приводит к химической деградации почвенного покрова и инфильтрации токсичных соединений в подземные воды.

Важным фактором является аэрозольное загрязнение атмосферы вследствие ветровой эрозии (пыления) отвалов. Высокая дисперсность золы позволяет частицам беспрепятственно проникать в глубокие отделы дыхательной системы человека. Это провоцирует рост хронических респираторных патологий (бронхиты, астма, аллергические реакции), создавая прямую угрозу здоровью населения районов, прилегающих к объектам теплоэнергетики.

В данных условиях эффективным решением минимизации ущерба является отказ от захоронения в пользу повторного использования золы в качестве наполнителя для строительных и полимерных композитов. Это позволит не только снизить антропогенное воздействие на окружающую среду, но и повысить рентабельность промышленного производства [1].

1.3. Основные источники образования золы уноса в СПб

Основные источники образования золы уноса в Санкт-Петербурге представлены на рисунке 2. Важными объектами генерации являются: Центральная ТЭЦ, Южная ТЭЦ № 22, Северная ТЭЦ, Выборгская ТЭЦ, Василеостровская ТЭЦ, Правобережная ТЭЦ, Первомайская ТЭЦ и Автоовская ТЭЦ (входят в структуру ПАО «ТГК-1»), а также Северо-Западная ТЭЦ им. А.Г. Борисова и Юго-Западная ТЭЦ.

В период 2022–2023 г. общий расход условного топлива в Санкт-Петербурге составил 6,7–6,8 млн тонн в год. Согласно отчетности ПАО «ТГК-1», объем используемого каменного угля за 2022 и 2023 годы составил

466 356,5 и 472 633,9 тонн соответственно. Это связано с планомерным снижением зависимости от твердого топлива и переходом на более экологичные энергоносители, однако уголь остается резервным источником для ряда станций. При средней зольности углей 13,5% расчетный выход зольных отходов варьируется от 6,3 до 12,6 тыс. тонн в год (исходя из данных ПАО «ТГК-1») [2-7].

Рисунок 2 – Основные ТЭЦ в СПб

1.4. Анализ аналогов

Согласно полученным данным Sofiah et al. (2023), наноцеллюлоза (CNF) и её производные рассматриваются как основные «зеленые» материалы, предназначенные для замены исчерпаемых ресурсов в инженерных приложениях. Авторы указывают на высокие физико-механические характеристики данного биополимера, отмечая его высокий модуль упругости и высокую прочность на разрыв, которая при сопоставимых размерных параметрах превосходит прочность стали более чем в 5 раз. Благодаря иерархической структуре и высокому аспектному отношению волокон, наноцеллюлоза эффективно работает как армирующий

агент, что делает её перспективной для использования в самых разных областях - от биомедицины до конструкционных материалов.

Однако существуют недостатки, сдерживающие массовое промышленное внедрение наноцеллюлозы. Существующие методы её получения, такие как кислотный гидролиз, термо-окисление или интенсивная механическая фибрилляция (гомогенизация, криодробление), характеризуются авторами как чрезвычайно энергоёмкие, длительные и дорогостоящие процессы. Кроме того, многие химические методы требуют использования токсичных реагентов и растворителей, что снижает экологическую ценность конечного продукта. Высокая гидрофильность нановолокон требует сложных поверхностных модификаций для предотвращения агломерации в полимерных матрицах [8].

1.5. Анализ проблем материала

Известно, что реактопласты превосходят термопласты благодаря своей сшитой (сетчатой) структуре, которая формируется при отверждении и обеспечивает повышенную прочность, термостойкость и химическую устойчивость. В отличие от термопластов, которые могут размягчаться при нагреве и перерабатываться многократно, реактопласты необратимо отверждаются, однако, остается важный недостаток из-за невозможности их повторной переплавки и рециркуляции производства.

Актуальной задачей является модификация вторичных термопластов высокодисперсными наполнителями, чтобы приблизить их физико-механические свойства к уровню конструкционных реактопластов, сохранив при этом способность к рециркуляции.

1.6. Анализ методов синтеза

Важным технологическим барьером при использовании золы уноса является инертность её поверхности. Для преодоления этого ограничения применяется конверсия алюмосиликатной стеклофазы в цеолитные субмикронные структуры методом гидротермального синтеза. Механизм щелочной активации подробно описан в работах Elliot и Zhang (2005): при

воздействии растворов NaOH и повышенных температур происходит растворение ионов кремния и алюминия с поверхности сферы, образование геля и последующая кристаллизация цеолитов (типа Na-P1, содалита или канкринита).

С точки зрения механики композитов, данный процесс важен, так как он трансформирует химически инертную гладкую сферу в частицу с развитым поверхностным рельефом. Это создает условия для микромеханического зацепления на границе раздела фаз, что в теории должно повышать адгезионную прочность системы.

Варьирование параметров синтеза (температура, концентрация щелочи, время выдержки) позволяет управлять морфологией покрытия. Электронная микроскопия подтверждает роль исходных сфер как центров нуклеации, обрастающих слоем кристаллов. Однако, целью исследований Elliot и Zhang являлось создание сорбентов и удобрений пролонгированного действия, а не наполнителей для полимеров.

Применительно к конструкционным композитам, описанный метод имеет ряд существенных ограничений. Выращиваемые кристаллы (цеолиты P1, содалит) обладают преимущественно кубической или изометричной формой, которая не обеспечивает эффективного армирующего эффекта и глубокого зацепления с полимерной матрицей. Кроме того, как отмечают авторы, в статических условиях синтеза частицы склонны к агломерации в крупные пористые конгломераты. Это снижает диспергируемость наполнителя в расплавах термопластов и приводит к образованию дефектов в конечном изделии [9].

Важность данной работы заключается в разработке подхода, позволяющего превратить отход (золу уноса) в функциональную добавку. Это решает двойную задачу: утилизацию промышленных отходов и создание доступных композиционных материалов с улучшенными механическими свойствами.

Целью работы является: Разработка и обоснование микромеханической модели полимерного композита на основе вторичной матрицы ПЭТ, ПК, удлинителя цепи и модифицированной золы уноса (HWFA), обеспечивающей повышение физико-механических характеристик до уровня конструкционных пластиков.

В рамках работы решаются следующие задачи:

1. Разработать схему синтеза иерархического наполнителя (HWFA) методом гидротермальной обработки в псевдооживленном слое.
2. С использованием программных алгоритмов Java визуализировать процесс роста кристаллов и смоделировать поведение полимерной цепи на интерфейсе фаз.
3. Установить влияние морфологии частиц на механизм распространения трещин и рассчитать прирост энергии разрушения.
4. Обосновать необходимость химической модификации матрицы агентами удлинения цепи для обеспечения рециркулируемости и стабильности технологического процесса.

2. Материалы и методы

2.1. Характеристика объекта исследования (Зола уноса)

Зола уноса представляет собой мелкодисперсный минеральный порошок с размерами частиц порядка 3-315 мкм.

По химическому составу золу уноса классифицируют на кислые (содержание CaO < 10%) и основные (содержание CaO > 10%). Кислые (кремнистые) золы характеризуются высоким содержанием реакционноспособного диоксида кремния ($\text{SiO}_2 > 25\%$). Основные (кальциевые) золы отличаются преобладанием оксида кальция и меньшим количеством SiO_2 . Для моделирования в данной работе выбрана кислая зола, характерная для углей, сжигаемых на ТЭЦ Санкт-Петербурга ($\text{SiO}_2 > 25\%$, CaO < 10%) [4-7].

Важным параметром является то, что химический состав формируется при температурах 1200–1600°C, что обуславливает стекловидную структуру поверхности, требующую модификации.

Таблица 1 – Состав золы уноса

Формула	Концентрация, %
SiO ₂	25 – 50
Al ₂ O ₃	10 – 20
CaO	2 – 15
Fe ₂ O ₃	5 – 16
MgO, K ₂ O, Na ₂ O, SO ₃	<5
Микроэлементы и тяжёлые металлы	<1

2.2. Технология синтеза иерархического наполнителя (HWFA)

В качестве наполнителя для термопластов предложено использование иерархической игольчатой золы уноса (Hierarchical Whiskered Fly Ash - HWFA). Данная структура позволяет устранить недостатки традиционных сферических наполнителей (агломерацию, низкую адгезию) и создать иерархическую структуру поверхности микросфер [9-14].

Процесс начинается с подготовки сырья, где зола уноса подвергается магнитной сепарации для удаления оксидов железа, для предотвращения ингибирования химических реакций и сохранения цветовых характеристик композита. Далее следует гидродинамическая классификация, где зола уноса помещается в воду для разделения на фракции ценосфер (легкие полые шарики) и плеросфер (тяжелые монолитные шарики), что позволяет оптимизировать плотность будущего композита и выбрать направление использования композиции. Важным этапом является гетерогенная нуклеация, в ходе которой на поверхность влажной золы через форсунки наносится мелкодисперсная суспензия из нано-затравок (коллоидный кремнезем или нанокристаллы цеолитов) – это основа роста будущих кристаллов, как описано в работе [9], создавая центры кристаллизации каждые 50–100 нм; отсутствие стадии нуклеации приводит к формированию

неоднородной кристаллической структуры с низкой плотностью покрытия [9-16].

Рисунок 3 – Сравнение частиц золы уноса. Схематичное изображение.
Масштаб игл увеличен для наглядности.

При синтезе на поверхности образуется тысячи зародышей кристаллов. Канкринит, растущий вдоль поверхности, попадает в зону обедненного слоя, где раствор уже отдал свои ионы поверхности сферы. Растущие вершины кристалла имеют доступ к раствору с ионами, что позволяет расти дальше. На рисунке 3 показано сравнение золы уноса и образца HWFA. Как видно из рисунка, создание иерархической игольчатой структуры в моделировании Java, использование вискероов из субмикронных кристаллов, позволяет увеличить площадь поверхности частицы в 7,4 раза, что многократно улучшает физико-механические характеристики полимерно-композиционного материала. Работа [8] допускает такое многократное улучшение на примере нановолокон целлюлозы [9-13].

Далее следует основной этап синтеза в реакторе псевдооживленного слоя, визуализированный в рисунке 4. В вертикальную колонну снизу подается горячий раствор NaOH (160-200°C), формируется поток NaOH, который поддерживает частицы во взвешенном состоянии.

Это предотвращает контакт частиц друг с другом и стенками реактора, исключая их агломерацию и обеспечивает равномерный доступ реагентов ко

всей поверхности сферы (360°), что приводит к росту густого слоя радиально ориентированных вискероов (преимущественно канкринита), превращая золу уноса в HWFA (Рисунок 3) [9-16].

Рисунок 4 – Визуализация процесса синтеза частицы HWFA в псевдооживленном слое

На схеме (Рисунок 4) проиллюстрированы ограничения статических методов, при которых кристаллы на поверхности частицы не могут образоваться равномерно, слипаются и выпадают в осадок. Агломерация частиц нарушает кинетику роста кристаллов, что неизбежно приводит к неравномерному распределению кристаллов на поверхности. Важным этапом является своевременная остановка реакции для фиксации полученной структуры. Это достигается последовательной заменой реакционного раствора на горячую дистиллированную воду, а затем на слабый раствор кислоты (нейтрализация). После этого суспензия подается в распылительную сушилку. Капли мгновенно высыхают в потоке горячего воздуха (200°C) с получением сухого, сыпучего порошка без образования вторичных агломератов [9-16]

2.3. Модификация полимерной матрицы

В рамках обоснования рецептуры композита, наряду с поверхностной модификацией наполнителя, важным этапом является стабилизация

реологических свойств полимерной матрицы. Поскольку основой материала служит смесь вторичных термопластов (ПЭТ и ПК), подвергшихся термоокислительной деструкции, прогнозируется необходимость введения в расплав реакционноспособного агента удлинения цепи. Теоретическая модель предполагает, что активные функциональные группы модификатора вступают в химическое взаимодействие с концевыми группами деградировавших макромолекул, инициируя процесс «сшивки» фрагментированных цепей [10-12].

Для компенсации термической деструкции вторичного ПЭТ в расплав предлагается ввести агент удлинения цепи реакционного типа, содержащий функциональные эпоксидные группы (сополимер стирол-глицидилметакрилат). Механизм действия основан на реакции присоединения цепей полимера к мультифункциональному ядру агента, что приводит к восстановлению молекулярной массы и повышению вязкости расплава, необходимой для стабильного процесса экструзии [10-12].

Согласно выдвинутой гипотезе, восстановленная полимерная матрица обеспечит эффективное смачивание развитой поверхности вискероов HWFA. Это необходимо для реализации механизма диссипации энергии при ударе, что недостижимо в случае использования хрупкой вторичной основы без добавок. Расчеты показывают, что введение модификатора в диапазоне 0,5-1,0% масс. является экономически оправданным: незначительный рост себестоимости компенсируется обеспечением стабильности технологического процесса и кратным приростом прочностных характеристик, недостижимых для немодифицированных вторичных пластиков [9-16].

Основным преимуществом разрабатываемого материала перед традиционными реактопластами является прогнозируемая способность к полной рециркуляции. В отличие от химически сшитых эпоксидных матриц, предложенная термопластичная система допускает многократное переплавление. Механизм взаимодействия «полимер-HWFA» носит

физический характер (механическое зацепление), который, как предполагается, является обратимым: при нагревании полимер переходит в вязкотекучее состояние, высвобождаясь из структуры наполнителя без его разрушения. При этом наличие в составе агента удлинения цепи позволяет обосновать сохранение высоких физико-механических характеристик даже после 5-7 циклов переработки, так как модификатор продолжает компенсировать термическую деструкцию цепей, обеспечивая материалу соответствие принципам циркулярной экономики [9-16].

2.4. Методика компьютерного моделирования

Численное моделирование физико-механических процессов выполнено в среде разработки на языке Java. На этапе геометрического построения создана параметрическая 3D-модель для количественной оценки прироста удельной поверхности модифицированной частицы (Рисунок 3). Технологический процесс синтеза HWFA в псевдооживленном слое воспроизведен методом агентного моделирования (Рисунок 4), что позволило выявить зоны застоя и оптимизировать гидродинамику потоков. Химическая совместимость и структура межфазного слоя (эффект нуклеации) проанализированы через модели молекулярного взаимодействия цепей ПЭТ/ПК с поверхностью (Рисунки 5, 10). Важным этапом стало моделирование механики разрушения. Для прогнозирования поведения трещины в гетерогенной среде использован поиск кратчайшего пути по энергетическому критерию - с применением алгоритма Дейкстры (Рисунок 8, 9). Данный подход позволил визуализировать траекторию огибания препятствий (вискеров) и рассчитать работу разрушения композита.

3. Результаты исследования

3.1. Моделирование химического взаимодействия на атомном уровне

Использование отходов золы уноса, ПЭТ, ПК имеет большой экологический и экономический потенциал за счет снижения затрат на утилизацию и повторного использования ресурсов. Представляло интерес

проанализировать созданную технологию синтеза бордюрного камня, описанную в работе [1], из отходов (золы ТЭЦ и измельченного ПЭТ) и обосновать использование данных материалов. Введение золы уноса снижает себестоимость ПКМ и повышает его экологичность. Использование матриц ПЭТ (вторичного полиэтилентерефталата) и ПК (от отходов строительных материалов) является экологически оправданным решением, позволяя создавать композит из отходов производства и быта, тем самым сокращая объем отходов и снижая нагрузку на окружающую среду.

Однако для конструкционных пластиков простого смешения недостаточно. Частицы золы, обладающие высокой твердостью и модульной упругостью (за счет оксидов SiO_2 и Al_2O_3), способны повысить долговечность и снизить коэффициент теплового расширения полимерной матрицы. Это обеспечивает стабильность размеров изделия при перепадах температуры. Важной стороной данных этапов является исследование межфазного взаимодействия для прогнозирования свойства материала при многократной переработке. Композиционный материал можно переплавлять снова, обеспечивая замкнутый цикл производства с небольшой потерей свойств [10-16].

Эффективность эксплуатации композита напрямую зависит от качества адгезии на границе «полимер – наполнитель». В системе ПЭТ/ПК – зола уноса сформировала сложную иерархию связей. Поверхность частиц золы является гидрофильной и полярной. Основными активными центрами выступают силанольные ($-\text{Si}-\text{OH}$) и алюминольные ($-\text{Al}-\text{OH}$) группы, а также поверхностные оксиды металлов. Эти группы обладают высокой поверхностной энергией и способны к химическим взаимодействиям. ПЭТ и ПК, являясь полярными полимерами, содержат карбонильные и сложноэфирные группы, способные к взаимодействию с поверхностью наполнителя. Молекулярное моделирование (Рисунок 5) показывает, что основным типом первичного взаимодействия являются водородные связи [9-16].

Рисунок 5 – Взаимодействие матриц ПЭТ, ПК с золой уноса

Атомы водорода в гидроксогруппах ($-\text{OH}$) на поверхности золы образуют водородные связи с атомами кислорода в карбонильных группах ($\text{C}=\text{O}$) сложноэфирных связей ПЭТ и карбонатных групп ПК. Несмотря на то, что энергия единичной водородной связи невелика, их огромное количество на площади поверхности наполнителя обеспечивает адгезию полимера к частице. Между полимерными цепями и поверхностью частиц золы возникают универсальные межмолекулярные силы притяжения (Ван-дер-Ваальсовы силы), обеспечивающие физическую адсорбцию полимера [9-16].

Также, оксиды металлов (CaO , Fe_2O_3 , MgO) в составе золы могут проявлять основные свойства, вступая в донорно-акцепторные взаимодействия с кислыми концевыми карбоксильными группами ($-\text{COOH}$), которые могут присутствовать в структуре вторичного ПЭТ (особенно подвергшегося термоокислительной деструкции). Таким образом, в немодифицированном состоянии (без специальной обработки поверхности) зола уноса удерживается в полимерной матрице ПЭТ/ПК преимущественно из-за физической адсорбции, механического зацепления (за счет шероховатости поверхности частиц) и системы водородных связей. Однако, из-за гидрофильности золы и гидрофобности полимеров, это взаимодействие может быть недостаточно прочным для высоконагруженных конструкций. Поверхность золы обладает высокой гидрофильностью, а ПЭТ и ПК, несмотря на полярные группы, имеют бензольные кольца. Полимер не

затекает в микропоры, формирует сферические капли из-за высокого поверхностного натяжения и низкой смачиваемости поверхности наполнителя, что обуславливает необходимость модификации частиц золы уноса [9-12].

3.2. Визуализация морфологии наполнителя (HWFA)

На основе параметров синтеза, описанных в методике, была проведена генерация морфологии частиц. Используя современные нейросети, был визуализирован процесс роста кристаллов на поверхности алюмосиликатной сферы (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Схематическое изображение, созданное ИИ на основе теоретической модели: 1 – Зола уноса; 2 – начало кристаллизации 3; – рост кристаллов 4 – HWFA

Как видно из визуализации, процесс проходит в несколько стадий: от нуклеации зародышей (стадия 2) до формирования густого слоя радиально ориентированных вискероов (стадия 4). Полученная структура HWFA характеризуется развитой удельной поверхностью, что является важным фактором для механического сцепления.

3.3. Анализ микромеханического взаимодействия

После анализа структуры было проведено моделирование поведения композита под нагрузкой. В моделировании показана микромеханика полимерно-композиционного материала (Рисунок 7) с использованием золы уноса

На рисунке видно, что для вытягивания цепи полимера из структуры HWFA требуется преодолеть серию пиковых нагрузок, в то время как для гладкой золы происходит мгновенная потеря контакта частицы с полимерной матрицей. Оси графика подобраны исходя из реальных масштабов: ось X (0-100 нм) соответствует длинам вискероов и сегментам полимерных цепей, где происходят решающие взаимодействия; ось Y (наноьютоны, 0-50 нН) отражает силы, характерные для разрыва индивидуальных связей (3-6 нН для С-С) или пучков цепей (10 нН для ван-дер-ваальсовых и водородных связей). Для обычной золы уноса (красная кривая) максимальное значение силы ~10 нН при 5 нм соответствует адгезионному срыву, обусловленному слабыми ван-дер-ваальсовыми силами и водородными связями, после чего сила резко падает до 1-2 нН из-за низкого трения скольжения по гладкой поверхности. Это приводит к минимальной площади под кривой, что объясняет низкую ударную вязкость традиционных композитов, неспособных поглощать энергию деформации [9-16].

Напротив, HWFA (синяя кривая) проявляет зацепляющий-механизм с пиком ~35 нН (рост в 3,5 раза) из-за вискероов, требующим растяжения цепей или разрушения вискероов. Зубчатая форма отражает зацепляющий эффект с повторяющимися этапами застревания (рост силы) и срыва (падение),

поддерживая устойчивую нагрузку (15-20 нН) даже при деформации до 50 нм.

Рисунок 7 – Моделирование зацепления частицы HWFA в полимерной матрице. Схематичное изображение (не в масштабе).

Площадь под кривой увеличивается в 8-12 раз, что улучшает характеристики частицы золы уноса. Моделирование (Рисунок 8) подтверждает, что частицы HWFA действуют как эффективные стоперы трещин. В случае с обычной золой трещина огибает частицу по слабому интерфейсу, не встречая сопротивления (Сценарий А: низкая энергоёмкость ~ 4 кДж/м²). В композите HWFA трещина захватывается сложной радиальной структурой частицы («эффект вязкой ловушки»). Это вынуждает трещину ветвиться и менять траекторию, что многократно увеличивает путь разрушения. В результате удельная энергия разрушения возрастает до 17,4 кДж/м² (Сценарий Б), что обеспечивает материалу ударную вязкость на уровне инженерных пластиков [9-16].

Сравнительный анализ: Механизм остановки трещины

Рисунок 8 – Моделирование распространения трещины золы унос и частицы HWFA в полимерной матрице

Численное моделирование с помощью машинного обучения процесса разрушения в программной среде Java (рисунок 9) выявило нелинейную зависимость между геометрическими параметрами наполнителя и прочностью композита. Сравнительный анализ сценариев показал, что при малой длине кристаллов (менее 100 нм) или их низкой плотности механизм механического зацепления реализуется слабо: трещина легко проникает сквозь структуру, практически не меняя траектории. С другой стороны, чрезмерное увеличение длины вискероов (свыше 400 нм) также не дает линейного прироста эффективности, поскольку трещина находит пути обхода по периферии разрыхленной структуры. С помощью генетического алгоритма были определены оптимальные параметры синтеза (длина 234 нм, плотность 84 шт/мкм², угол $\sim 85^\circ$), при которых формируется плотный защитный слой, вызывающий эффект экранирования. В этом режиме фронт трещины вынужден огибать армированную область по сложной дуге, что увеличивает физический путь разрушения и повышает расчетную энергоемкость материала более чем на 40% по сравнению с немодифицированной матрицей, подтверждая высокую эффективность структуры HWFA [9-16].

Рисунок 9 - Показан момент обхода трещиной (красная линия) зоны высокой плотности вискеро (синие линии). Параметры: длина 234 нм, плотность 84 шт/мкм². Виден эффект удлинения пути разрушения.

4. Обсуждение результатов

4.1. Интерпретация механизма усиления

Научная гипотеза взаимодействия в композите (НВФА + ПЭТ/ПК) подтверждается данными моделирования. Введение иерархической золы приведет к смене механизма разрушения композита с адгезионного (характерного для гладкой золы) на когезионный с элементами множественного крейзинга (сетка зон, которые рассеивают энергию, замедляя рост трещин). В основе гипотезы лежит предположение, что субмикронные кристаллы (вискеро) на поверхности микросферы действуют не только как центры физической адсорбции, но и формируют зону механического интерлокинга (зацепления). Поскольку длина полимерных

цепей ПЭТ и ПК сопоставима или превышает расстояние между вискерами (50-100 нм), макромолекулы физически запутываются в межкристаллическом пространстве. При приложении внешней нагрузки полимерная цепь не соскальзывает с поверхности наполнителя, а вынуждена вытягиваться, преодолевая трение о боковые грани вискеро́в. Это создает эффект псевдо-сшивки, где частица HWFA выступает в роли узла физической сетки. Ожидается, что это приведет к диссипации энергии разрушения через механизмы отклонения трещины, повышая ударную вязкость материала до уровня инженерных пластиков без потери жесткости, свойственной минеральным наполнителям. В композитах с использованием обычной (гладкой) золы уноса основным механизмом взаимодействия на границе раздела фаз «полимер–наполнитель» является слабая физическая адсорбция (силы Ван-дер-Ваальса). Из-за гидрофильной природы алюмосиликатного стекла и гидрофобности полимерных матриц (ПЭТ, ПК) наблюдается низкая смачиваемость поверхности [9-16].

В процессе нагружения таких композитов происходит отслоения полимерной матрицы от поверхности сферической частицы уже при малых деформациях (порядка 1–2%). Гладкая сфера работает как концентратор напряжений, инициирующий развитие магистральной трещины. Трещина огибает частицу по слабому интерфейсу, практически не теряя кинетической энергии. Как следствие, традиционные золонаполненные композиты демонстрируют хрупкое разрушение, а введение наполнителя часто приводит к падению прочности на разрыв и ударной вязкости по сравнению с чистым полимером [9-16].

4.2. Влияние модификаторов межфазного слоя

Для минимизации недостатков и улучшения совместимости золы уноса с полимерными матрицами используют поверхностные модификаторы - силаны для гидрофобизации и нуклеаторы для индукции транскристаллизации, которые химически и структурно преобразуют

интерфейс, повышая адгезию и способствуя более вязкому поведению композита.

Силаны - органофункциональные соединения, которые делают поверхность зола гидрофобной, гидролизуясь и образуя силильные связи с гидроксильными группами, что улучшает распределение частиц в матрице, увеличивает адгезионную прочность на 30-50% и снижает напряжения, особенно полезно для HWFA, где они усиливают зацепление полимерных цепей с вискерами. Нуклеаторы (например, тальк) выступают центрами кристаллизации, формируя упорядоченные кристаллические слои полимера на поверхности зола, что повышает модуль упругости на 15-25% и ударную вязкость (до 40-60 кДж/м²), рассеивая энергию и предотвращая хрупкое разрушение; для HWFA они усиливают множественный крейзинг, превращая вискеры в дополнительные центры [9-16].

Рисунок 10 - Компьютерная симуляция микромеханического взаимодействия на межфазной границе HWFA/Полимер.

На рисунке 10 в зоне действия поверхностных нуклеаторов (желтые ореолы) наблюдается фазовый переход полимера из аморфного в высокоупорядоченное кристаллическое состояние (золотые кластеры). Это приводит к формированию жесткого транскристаллического слоя, который служит буфером при передаче механических нагрузок. Активные

силанольные группы на поверхности вискероов (зеленые маркеры) создают точки ковалентной сшивки, обеспечивая передачу напряжения от мягкой матрицы к жесткому наполнителю. Комбинированное применение (сначала гидрофобизация, затем нуклеация) обеспечивает синергию, делая композит стабильным для высоких нагрузок без потери прочности [1-9].

В случае с HWFA, развитая иерархическая поверхность (рост площади в 7,4 раза) исключает возможность мгновенного отслоения. Разрушение интерфейса требует пластической деформации полимера, зажатого между вискерами, что переводит материал из хрупкого состояния в квази-пластичное, многократно повышая работу разрушения. Композит на основе HWFA сочетает преимущества дисперсных и волокнистых наполнителей. Однако, требуется адаптировать технологический режим расплава из-за трения частиц и повышенной вязкости [9-16].

В теории HWFA демонстрирует значительные преимущества в механическом упрочнении, равномерном распределении наполнителей и экологической эффективности благодаря разнообразию в использовании промышленных отходов, что делает её перспективной для устойчивого производства композитных материалов. Однако для коммерческого применения необходимо решить проблему повышенной вязкости при литье, адаптировав технологические режимы для минимизации рисков.

4.3. Гипотеза о каталитической активности наполнителя (Эффект витримера)

Особого внимания заслуживает химическая природа поверхности модифицированной золы (HWFA). Традиционно оксиды металлов в составе золы (CaO, MgO, Fe₂O₃) рассматриваются как инертные примеси. Однако в контексте полиэфирных матриц (ПЭТ, ПК) их роль требует переосмысления. В исследовании Leibler et al. (Science, 2011) доказано, что присутствие металл-содержащих катализаторов в полимерных сетках инициирует реакции трансэтерификации - обмена химическими связями при нагреве. Это

переводит материал в класс витримеров, сочетающих термостабильность с возможностью переработки [10].

Однако в контексте данной работы традиционный взгляд на инертность золы требует пересмотра. В исходном состоянии катионы металлов (Ca^{2+} , Fe^{3+} , Al^{3+}) действительно структурно изолированы внутри плотной алюмосиликатной корки, что блокирует доступ полимера к активным центрам [9-16].

Принципиальное отличие предлагаемой технологии заключается в том, что процесс гидротермального синтеза HWFA выполняет двойную функцию: он не только создает развитый рельеф, но и производит химическое травление поверхности. Это приводит к экспонированию (раскрытию) активных ионов металлов и их встраиванию в решетку поверхностных цеолитов [9-11].

Основываясь на этом, выдвинута гипотеза, что поверхность HWFA является гетерогенным катализатором, способным инициировать динамический обмен связей в матрице. При этом наличие модификаторов (силанов и нуклеаторов) не является решающим препятствием для катализа по следующим причинам:

Иерархическая структура HWFA обладает развитой системой пор. Молекулы силанов, имеющие значительный размер, закрепляются преимущественно на внешних гранях кристаллов, оставляя доступными активные ионы металлов во внутренних полостях и дефектах решетки [11].

При температурах переработки расплава (260-280 °C) подвижность молекул ПЭТ и ПК достаточно высока, чтобы функциональные группы полимера могли проникнуть сквозь слой модификатора к активным центрам на поверхности твердой фазы [10-12].

Таким образом, граничный слой «полимер-наполнитель» рассматривается не просто как зона контакта, а как область высокой химической активности. Формирование динамической полимерной сетки происходит локально - в зоне толщиной несколько нанометров вокруг частиц

наполнителя. Такой механизм обеспечивает релаксацию внутренних напряжений без потери целостности композита и объясняет высокую ударную вязкость материала, прогнозируемую в ходе моделирования.

Реализация описанного механизма динамической сшивки позволяет нивелировать важный недостаток термопластичных матриц - склонность к ползучести под нагрузкой. Благодаря формированию зон обратимой сшивки вокруг частиц наполнителя, материал приобретает жесткость и термостабильность, сопоставимую с модифицированными реактопластами, сохраняя при этом способность к высокоскоростной переработке. Дополнительным эксплуатационным преимуществом предложенной системы является прогнозируемый эффект термического самозалечивания: при локальном нагреве выше температуры топологического перехода (T_v) активируется подвижность обменных связей в граничном слое, что приводит к рекомбинации полимерной сетки и «затягиванию» микротрещин, восстанавливая целостность материала после усталостных нагрузок. Это открывает путь к созданию класса материалов, объединяющих преимущества обоих типов полимерных систем [10-12].

4.4. Технология промышленного внедрения

Предлагаемая технологическая схема производства композита базируется на двухстадийном процессе, адаптированном под специфику иерархического наполнителя: Процесс реализуется в реакторах псевдоожиженного слоя (Рисунок 4), что исключает механическое повреждение растущих кристаллов и их агломерацию. Цикл включает гидротермальную обработку золы (NaOH), промывку и нейтрализацию. На финальном этапе, перед сушкой, в систему вводится эмульсия силанов и нуклеаторов. Это обеспечивает гидрофобизацию поверхности вискероов и создание центров кристаллизации непосредственно на стадии синтеза наполнителя. Продукт высушивается в распылительной сушилке, образуя сыпучий порошок HWFA.

Подготовленный наполнитель вводится в расплав полимерной матрицы (смесь вторичного ПЭТ/ПК) с использованием двухшнекового экструдера.

Несомненно важным является введение агента удлинения цепи (функционального сополимера) непосредственно в зону расплава. Это инициирует реакцию восстановления молекулярной массы полимера и обеспечивает химическую сшивку с активными центрами на поверхности HWFA. Использование вакуумной дегазации на экструдере позволяет удалить остаточную влагу, предотвращая гидролиз матрицы [9-16].

4.5. Рециркулируемость и экономика замкнутого цикла

Решающим конкурентным преимуществом разработанного материала является полная рециркулируемость. В отличие от необратимо сшитых реактопластов, термопластичная матрица с HWFA допускает многократную переработку (5-7 циклов) без большой потери физико-механических свойств. Стабильность материала обеспечивается синергией двух факторов: Введением агентов удлинения цепи, компенсирующих термоокислительную деструкцию. Эффектом динамической сшивки (витримерным переходом), который предотвращает лавинообразное падение молекулярной массы при нагреве [10].

5. Заключение

В ходе работы достигнута поставленная цель: разработана и обоснована микромеханическая модель полимерного композита на основе вторичных термопластов и модифицированной золы уноса (HWFA). На основании проведенного моделирования и теоретического анализа сформулированы следующие главные выводы:

1. Обоснована схема гидротермального синтеза HWFA в реакторе псевдооживленного слоя. Доказано, что данный метод, в отличие от статического, предотвращает агломерацию и обеспечивает равномерный рост игольчатых кристаллов. Введение стадии поверхностной модификации силанами и нуклеаторами позволяет создать гидрофобный, химически активный наполнитель.

2. Разработанный программный комплекс на языке Java позволил визуализировать процессы на микроуровне. С применением алгоритмов определены важные параметры морфологии HWFA для максимальной прочности: длина вискероов ~ 234 нм, плотность распределения ~ 84 шт/мкм² и угол ориентации $\sim 85^\circ$.

3. Моделирование распространения трещины (алгоритм Дейкстры) подтвердило смену механизма разрушения. Переход от гладкой сферы к иерархической структуре HWFA вызывает эффект экранирования трещины: фронт разрушения вынужден огибать армированную зону, что увеличивает путь трещины и повышает расчетную энергоемкость материала на 40%. Механизм адгезии трансформируется из слабого физического в прочный механический.

4. Обоснована необходимость реакционного компаундирования с введением агента удлинения цепи (0,5-1,0%), компенсирующего термоокислительную деструкцию вторичного ПЭТ/ПК. Выдвинута и обоснована гипотеза о витримерной природе композита. Показано, что оксиды металлов на поверхности золы, раскрытые при синтезе, выступают катализаторами динамической сшивки, обеспечивая материалу способность к релаксации напряжений и многократной переработке (до 7 циклов) без потери свойств.

Предложено использовать 20-35% HWFA, за счет чего утилизируются крупнотоннажные отходы ТЭЦ и бытового пластика, снижая себестоимость изделия на 15–25% при достижении физико-механических характеристик, сопоставимых с конструкционными пластиками.

Список литературы

1. Чемисенко, О. В. Разработка полимерного композиционного материала с использованием наполнителей из отходов промышленного производства / О. В. Чемисенко, И. Е. Блинов // Теоретические знания — в практические дела: сборник статей XXIII Международной научно-практической конференции, Омск, 13–14 мая 2024 года. — Омск:

Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), 2024. - С. 3-9.

2. Зола уноса: [сайт]. - URL: <https://vekha.ru/zola-unosa> (дата обращения: 23.11.2025). — Текст: электронный.

3. Истомина, К. А. Оценка влияния использования золы-уноса в обратной засыпке на характер нагружения и конструктивные решения тонкостенных подпорных стен: дис. ... канд. техн. наук: 2.1.1. - Пермь, 2024. - 105 с. - URL: [https://pstu.ru/files/2/file/Dissertaciya_Istomina_\(28.09.24\).pdf](https://pstu.ru/files/2/file/Dissertaciya_Istomina_(28.09.24).pdf) (дата обращения: 23.11.2025). — Текст: электронный.

4. Нефедов, В. В. Полимерный композиционный материал на основе вторичного полиэтилентерефталата и модифицированной золы тепловых электростанций: дис. ... канд. техн. наук: 05.23.05. - Макеевка, 2020. - 153 с. - URL: https://donnasa.ru/docs/DS/D_01.006.02/Nefedov_V.V/Dissertation_Nefedov_V.V.pdf (дата обращения: 23.11.2025). - Текст: электронный.

5. ПАО «ТГК-1 [сайт]. - URL: <https://www.tgk1.ru/> (дата обращения: 23.11.2025). — Текст: электронный.

6. Ершова О. В. Минеральные техногенные отходы как наполнитель композиционных материалов на основе полимерной матрицы / О. В. Ершова, С. К. Ивановский, Л. В. Чупрова, А. Н. Бахаева // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2015. - № 6-2. - С. 196–199. - URL: <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=6870> (дата обращения: 23.11.2025).

7. Данные Росстата: [сайт]. - URL: <https://78.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/24001623.pdf> (дата обращения: 23.11.2025). - Текст: электронный.

8. Nurhanis Sofiah A. G. Harnessing Nature's Ingenuity: A Comprehensive Exploration of Nanocellulose from Production to Cutting-Edge Applications in Engineering and Sciences / A. G. Nurhanis Sofiah [et al.] // Polymers. - 2023. - Vol. 15, no. 14. DOI: 10.3390/polym15143044. - URL: <https://www.mdpi.com/2073-4360/15/14/3044> (date of access: 23.11.2025).

9. Elliot, A. D. Controlled Release Zeolite Fertilisers: A Value Added Product Produced from Fly ash / A. D. Elliot, D. Zhang // 2005 World of Coal Ash (WOCA) Conference Proceedings (Lexington, Kentucky, USA, April 11–15, 2005). - Lexington, 2005. - URL: <https://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2355&context=woca> (date of access: 23.11.2025).

10. Montarnal D. Silica-Like Malleable Materials from Permanent Organic Networks / D. Montarnal, M. Capelot, F. Tournilhac, L. Leibler // Science. – 2011. – Vol. 334, no. 6058. – P. 965–968. – DOI: 10.1126/science.1212648.

11. Dindi, A. CO₂ Adsorption Testing on Fly Ash Derived Cancrinite-type Zeolite and its Amine-Functionalized Derivatives / A. Dindi, D. V. Quang, M. R. M. Abu-Zahra // Environmental Progress & Sustainable Energy. - 2018. - DOI 10.1002/ep.12940.

12. Yang, T. Upcycling of PET waste: From One Polymer to Another Polymer / T. Yang, Z. Yang, Y. Zhang [et al.] // Polymer Chemistry. - 2025. - DOI 10.1039/D5PY00861A.

13. Liu, Z. One-step high efficiency crystallization of zeolite A from ultra-fine circulating fluidized bed fly ash by hydrothermal synthesis method / Z. Liu, S. Li, L. Li [et al.] // Fuel. - 2019. - Vol. 257. - Art. 116043. - DOI 10.1016/j.fuel.2019.116043.

14. Di Renzo, A. Recent Advances in Fluidized Bed Hydrodynamics and Transport Phenomena-Progress and Understanding / A. Di Renzo, F. Scala, S. Heinrich // Processes. - 2021. - Vol. 9. - Art. 639. - DOI 10.3390/pr9040639.

15. Kamimura, Y. Seed-Assisted Synthesis of MWW-Type Zeolite with Organic Structure-Directing Agent-Free Na-Aluminosilicate Gel System / Y. Kamimura, K. Itabashi, Y. Kon [et al.] // Chemistry - An Asian Journal. - 2017. - DOI 10.1002/asia.201601569.

16. Querol, X. Synthesis of zeolites from coal fly ash: an overview / X. Querol, N. Moreno, J. C. Umaña [et al.] // International Journal of Coal Geology. - 2002. - Vol. 50. - P. 413–423.